

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIPOXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIPOKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APROPLEXU/TUXUMDON APROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК: 618.312

Fayzullayeva Munira Alisher qizi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Tugizova Dildora Ismoilovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna Rehabilitation of women after unilateral salpingectomy (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2025, vol.6, issue 1, pp.37-42

 <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110836>

Файзуллаева Мунира Алишер кизи
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан.
Тугизова Дилдора Исmoilовна
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Fayzullayeva Munira Alisher qizi
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Tugizova Dildora Ismoilovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY (LITERATURE REVIEW)

XX asrning ikkinchi yarmida bachadondan tashqari homiladorlik chastotasining barqaror o'sish tendensiyasi butun dunyoda, ayniqsa o'smirlar va fertil yoshdagi ayollar o'rtasida keng tarqalgan. Ma'lumotlarga ko'ra epidemiologik tadqiqotlar rivojlangan mamlakatlarda bachadondan tashqari homiladorligi 1,2 - 1,4% ni tashkil etadi. Homiladorlikning umumiy soniga nisbatan 0,8 - 2,4%[10]. AQShda bachadondan tashqari homiladorlik chastotasi 1:100 dan 1:400 gacha o'zgarib turadi. Onalik ektopik homiladorlikda o'lim dunyoda ikkinchi o'rinda turadi va tez rivojlanayotgan qon ketishi va shok [1]. Chastotasi esa nay homiladorlik barcha bachadondan tashqari homiladorliklarning 99,5% ni tashkil qiladi. Ektopik homiladorlik chastotasining ortishi bir qator omillar aniqlanadi, ular orasida zarur bo'lgan quyidagilarni ajratib ko'rsating:

a) chastotaning uzluksiz o'sishi ichki jinsiy a'zolarining yallig'lanish kasalliklari, ko'pincha o'ziga xos etiologiyaga ega. Buning sababi bor jinsiy faollikning ortishi abortlar sonining ko'payishi;

b) operativ usullarning keng tarqalishi bepustlikning naysimon va naysimon-peritoneal shakllarini davolash va/yoki ekstrakorporal urug'lantirish usullari;

d) ayollarda bachadon ichi kontratsepsiya vositalari sonini ko'paytirish [2].

Homiladorlik normal va ona organizmi uchun xavfsiz rivojlanishi uchun urug'langan tuxum hujayra (murtak) bachadon naylari orqali

bachadon bo'shlig'iga kirishi va bachadon shilliq pardasiga kirishi kerak. Bachadondan tashqari homiladorlikda urug'langan tuxum hujayra bachadon bo'shlig'ida bo'lmaydi, bachadon bo'shlig'iga tushib, boshqa joyda (bachadon naylarida, tuxumdonlarda, bachadon bo'yni, qorin bo'shlig'ida) birikadi va rivojlana boshlaydi. Bachadondan tashqari homiladorlik juda xavfli holat va homilador ayollarning homiladorlikning birinchi trimestrida o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.[15;2]

Urug'langan tuxum hujayra bachadondan tashqarida ham birikib, rivojlanishi mumkin. Bunday homiladorlik bachadondan tashqari yoki ektopik homiladorlik deb ataladi. Bachadondan tashqari homiladorlik 99,5% hollarda nayda (nay homiladorligi) yuzaga keladi, kamroq hollarda (0,1-0,2%) - tuxumdon (tuxumdon homiladorligi) yoki qorin bo'shlig'i a'zolarida kuzatiladi. Bundan tashqari, homiladorlik bachadonning rivojlanish nuqsonlarida bachadonning rudimentar shoxida va bachadon bo'ynida (bo'yin homiladorligi) joylashishi mumkin. Naycha va bachadon homiladorligining birga uchrashi ham kuzatiladi. Bachadondan tashqari homiladorlik ayol hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi, chunki uning to'xtashi ko'pincha qorin bo'shlig'iga qon ketishi bilan kechadi, bu esa gemorragik shokka olib kelishi mumkin. Agar qon ketishi o'z vaqtida to'xtatilmasa, o'lim xavfi mavjud. Har qanday mutaxassislikdagi shifokor bachadondan tashqari

homiladorlikni tashxislay olishi va bemorni kasalxonaga yotqizishni ta'minlashi lozim.[21]

NAYDAGI HOMILADORLIK. Etiologiyasi urug'langan tuxum hujayraning nay bo'ylab sekin harakatlanishidan va trofoblastning yuqori faolligidan iborat bo'lib, bu morulaning nay devoriga yopishishiga yordam beradi. Urug'langan tuxum hujayra harakatining sekinlashishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- jinsiy a'zolarining yallig'lanish kasalliklari; Urug'langan tuxum hujayra harakatini sekinlashtiradi;

- infantilizm;
- bachadon naylarida rekonstruktiv-plastik operatsiyalar;
- sun'iy urug'lantirish (EKO);
- gormonal kontratsepsiya;
- EKO;
- gormonal kontratsepsiya;
- bachadon va uning ortiqlarining o'smalari va o'smasimon hosilalari;

- endometrioz;
- jinsiy a'zolarining rivojlanish anomalialari.[15]

Yallig'lanish kasalliklarining roli quyidagilardan iborat: bitishmalar hosil bo'lishi tufayli tuxum hujayra harakatining buzilishi; epiteliy kiprikchalari harakatining bachadon tanasi tomon to'xtamasligi yoki sekinlashishi; nay peristaltikasining pasayishi. Jinsiy organlar infantilizmi ko'pincha uzun va egri-bugri naylar bilan kechadi, bu esa ularda homila tuxumining joylashishiga olib keladi. Naylardagi rekonstruktiv plastik operatsiyalar ko'pincha ularning anatomiyasi va funksiyasini buzadi. EKO va gormonal kontratsepsiya bachadon naylariga progesteronning ortiqcha ta'siri bilan bog'liq bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita tarzda ularning peristaltikasini sekinlashtiradi.[10] Bachadon va uning ortiqlarining o'smalari va o'smasimon hosilalari, shuningdek endometrioz va jinsiy a'zolar rivojlanishining anomalialari ham naylarining anatomik o'zgarishlariga olib keladi. Quvurlardagi rekonstruktiv plastik operatsiyalar ko'pincha buziladi anatomiyasi va nayning funksiyasi. EK-U, gormonal kontratsepsiya bevosita yoki bilvosita ta'sir bilan bog'liq bachadon naylari peristaltikasini sekinlashtiradigan progesteronning ortiqcha bo'lishi. Bachadon va bachadon ortiqlarining o'smalari va o'smasimon hosilalari va endometrioz, jinsiy a'zolar rivojlanishining anomalialari quvurlarning o'zgarishi. Tuxum hujayraning tashqi migratsiyasida urg'ochi gameta tuxumdon bachadon nayga qarama-qarshi tomondan tushadi. Operatsiya vaqtida sariq tanani topilishi buning isbotidir. Tuxumdonidagi tanalar naysimon homiladorlikka qarama-qarshi tomondan. Ba'zi tadqiqotchilar ektopik homiladorlikning yuzaga kelishini trofoblastning proteolitik faolligining barvaqt namoyon bo'lishi homila tuxumining nay devoriga kirishiga olib keladi.[13;18]

Patogenezi. Naydagi homiladorlik organizmda ham xuddi shunday o'zgarishlarga sabab bo'ladi bachadon: tuxumdonida haqiqiy sariq tana rivojlanadi FSG ajralishini bloklab, progesteron miqdorini oshiradi. Lyuttenlovchi garmon ajralishi ortadi (gipofizning bazofil hujayralarida). Urug'lanishning 8-kunida trofoblast OXG ajratadi. Endometriy proliferatsiyalanadi va sezilarli darajada reaksiyalar detsidual bo'ladi. Urug'langan homila tuxumi naychada uzoq muddat saqlanishi uchun sharoit bo'lmaydi, nayning shilliq qavatining yetarli darajada qalin bo'lmashligi tufayli rivojlanadi. Trofoblast muskul qavatiga kiradi. Naydagi homiladorlik, odatda, 6-8 haftagacha bo'lgan muddatda to'xtatiladi. Homiladorlik ko'pincha nayning ampulyar qismida bo'ladi, lekin istmik va interstitsial qismlarida ham uchrash ehtimoli mavjud. Homila tuxumi trubaning rudimentar shoxida ko'chishgacha joylashgan bo'lsa homila tuxumi bir oz ko'proq vaqt (8-9 hafta) o'tishi mumkin, homila tuxumi istmik bo'limida - kamroq (5 haftagacha). [11]

Xorion vorsinkalari bachadon naylari devoriga kirib, ishlab chiqariladi proteolitik fermentlar, uning suyuqlanishiga, yupqalashishiga, keyin esa qon tomirlar devorini ochib buzish (nayni yorib yuborish). Yorilib ketganda homila tuxumi burchakka fimbriya qismiga qancha yaqin bo'lsa, qorin bo'shlig'iga shuncha ko'p qon oqadi. Bachadon nayida homila tuxumining rivojlanishi homiladorlik ko'pincha bachadon nayidagi abort turida to'xtatiladi. bunda homila tuxumi avval nay devoridan, so'ngra uning elementlari ajralib chiqadi, qorin bo'shlig'iga suruladi.[14] Homila tuxumi butunlay qorin

tuxumiga chiqib ketadigan naydagi to'liq abortda odatda, u nobud bo'ladi, keyin esa ohaklanadi va mumiyalanadi. ba'zi hollarda homila tuxumining naychadan haydalanishi to'xtaydi qon laxtalari to'planib, ba'zan visserral va priyetal qorin pardasi ("eski" bachadondan tashqari homiladorlik). Nay homiladorligining uchta asosiy variantini ajratib olish patogenetik jihatdan o'zini oqlaydi homiladorlik: zo'rayib boruvchi homiladorlik, naydagi abort, nay yorilishi [30].

Zo'rayib boruvchi naysimon homiladorlikning klinikasi va diagnostikasi. O'z vaqtida zo'rayib boruvchi naysimon homiladorlikni tashxislash juda muhimdir, ammo tashxislashda jiddiy qiyinchiliklar mavjud. Taraqqiy etayotgan nay homiladorligi normal homiladorlik bilan bir xil alomatlarga ega: shubhali, ya'ni subyektiv (hayz ko'rishning kechikishi, ko'ngil aynishi, qusish ta'm va hid bilish buzilishi) va ehtimoliy (sut bezlarining dag'allashishi, ko'krak uchlarini bosilishi - bu faqat tug'maganlarda bo'lishi mumkin deb hisoblanadi). Ginekologik ko'rikda kichik jinsiy lablar, qin va bachadon bo'yni normal homiladorlik bilan bir xil. Ikki tomonlama ginekologik tekshiruv ba'zi bir holatlarni ko'rsatishi mumkin, bachadonning kattalashishi va bo'yin qismining yumshashi. Biroq normal homiladorlikda bo'lganidan kichikroq, hayz ko'rish muddatining kechikishiga muvofiq. Qachonki homiladorlikning shubhali va ehtimoliy belgilari, qorinning pastki qismida og'riqlar paydo bo'ladi, jinsiy yo'llardan qon ajralmalari bachadon shilliq qavatining o'zgaradi [16;23] Ba'zida hayz kechikmaydi, lekin uning kunlarida odatdagi hayz ko'rish uchun xos bo'lmagan surtma qon ajralmalari paydo bo'ladi to'q rangda. Qorinning pastki qismidagi og'riqlar haydovchi ya'ni nayning qisqarishi bilan belgilanadi. Ajralgan yoki ajralmagan homila tuxumi, shuningdek qonning qorin bo'shlig'iga tushishiga bo'shliq. Qon miqdori va qon ketish tezligiga qarab klinika namoyon bo'lishi har xil. Qorin bo'shlig'iga ozgina qon kirsas, bemorning umumiy ahvoli buzilmagan, og'riqlar sezilarsiz bo'lishi mumkin. Ba'zan simptomlar shu qadar kamki, bachadondan tashqaridagi homiladorlikni aniqlash mumkin emas va naydagi abort turi bo'yicha abortni to'xtatish qiyin. Qorin bo'shlig'iga 500 ml va undan ortiq qon kiritilganda o'ng qovurg'alar ostida kuchli og'riq paydo bo'ladi, kuraklararo soha va o'mrov suyagiga irradiatsiyali qorindagi og'riqlar o'ng tomonda (frenikus simptomi bilan). Ko'pincha holsizlik, bosh aylanishi, qusish holati, hushdan ketish kuzatiladi [14]. Obyektiv tekshirish teri qoplamlarining oqarib ketganligini va shilliq pardalar ba'zan sarg'ish tusli, taxikardiya kuzatiladi. Pulsning noto'laqlonligi, arterial bosim pasaygan. Qorin pardasining ta'sirlanish belgilari paydo bo'ladi: tili quruq, qorni biroz ko'tarilib turadi, pastki bo'limlarda paypaslaganda og'riydi, bu yerda Shyotkin simptomi odatda ijobiy. Qon ancha ko'p ketganida qorinning qiya joylaridagi tovush o'tmaslashib qoladi [3;9]. Ginekologik tekshirishda tashqi jinsiy a'zolarida sianoz aniqlanadi, qin va bachadon bo'yni shilliq qavati, servikal kanaldan ozgina qon ajralmalari. Ikki qo'l bilan tekshirishda bachadon bo'yni yumshab qolgan, tashqi bo'giz yopiq, bachadon bo'yni orqasidagi harakatlar og'riqli. Bachadon tanasi yumshagan va muddatga muvofiq bo'lishi kerak bo'lganidan kamroq kattalashadi, hayz kechikadi. Bachadon ortiqlarining og'riqliligi aniqlanadi. Peritubar gematoma yoki yo'g'onlashgan nay quyidagicha paypaslanadi tuxumsimon shaklli, aniq chegaralarsiz va bachadonning yon tomonida yoki orqasida cheklangan harakatchan konturlar. Qon to'planib qolganida bachadon-to'g'ri ichak bo'shlig'ida orqa ichakning tekislanganligi yoki bo'rtganligi qayd etiladi palpatsiya paytida qattiq og'riydigan qin gumbazi kuzatiladi [7,16]. Qon tahlilida gemoglobin darajasining pasayishi kuzatilishi mumkin gipoxrom anemiya, leykotsitar formulaning chapga siljishi, ECHT oshishi kuzatiladi. Bachadon ichi qon ketishining klinik manzarasi uzilgan naysimon homiladorlikni tashxislash, jarrohlik aralashuvini talab etadi. Kichik qon yo'qotish va diagnoz noaniq bo'lgan hollarda qo'shimcha tekshiruv usullari: ultratovush tekshiruv qonning b-subbiriligi, bachadon shilliq qavatini qirib ko'rish bajariladi. UTTda endometriy qalinlashgan (desidual reaksiya), bachadon orti bo'shlig'ida qon aniqlanadi ortiqlar sohasi - aniq konturlarsiz geterogen hosila aniqlanadi. Mutloq mezon homila tuxumining bachadondan tashqarida aniqlanishi hisoblanadi. [5;17]. Ilgari naysimon homiladorlik tashxisini aniqlash uchun punktsiya o'tkazilgan, orqa gumbaz orqali qorin bo'shlig'ida punktsiya o'tkaziladi. Iglalarda qon ivimasligi tashxisni tasdiqlaydi. Agar qorin bo'shlig'idan

olingan modda joylashtirilsa qon suvli stakanga solinsa, xorionning suzib yurgan vorsinkalarini ko'rish mumkin. Agar laparoskopiya o'tkazish imkoniyati bo'lsa, qorin bo'shlig'ini orqa gumbaz tomondan punksiya qilishdan voz kechish maqsadga muvofiqdir, chunki punksiyada qon bo'lmasligi bachadondan tashqari homiladorlikni aniq tashxislay olmaydi. Bundan tashqari, qorin bo'shlig'ini punksiya qilish natijasi agar igna bo'shlig'ga tushsa, orqa gumbaz soxta musbat bo'lishi mumkin [18;27]. Bachadondan tashqari homiladorlik va to'liq bo'lmagan homiladorlikni differensial tashxislash maqsadida bachadon abortida bachadon shilliq pardasi qirib tashlanadi. Aniqlanishi gistologik tekshirish vaqtida detsidual vorsinkalar xoriona bo'lmaganda, odatda, ektopik homiladorlikdan dalolat beradi. Biroq shilliq pardaning detsidual transformatsiyasi sariqlik persistensiyasida bo'lishi mumkin. Shuningdek, tuxumdonning tekalyutein kistalarida. Naydagi homiladorlikni, shu jumladan "eski" abortni tashxislashning eng aniq usuli laparoskopiya hisoblanadi. Endoskopiya har doim vizualizatsiya qiladi trubadagi o'zgarishlar (homila tuxumi o'rnida ko'k-qizg'ish bo'rtish qorin bo'shlig'iga qora qon to'planib boradi dimatoma orqasidagi chuqurlikda) ko'riladi. "Eski" bachadondan tashqari homiladorlikda qoramtir qon laxtalaridan tashkil topgan hosila topiladi, ba'zan shishga o'xshaydigan bitishmalar bilan o'ralgan. [21].

Bachadon nayi yorilishining klinik ko'rinishi va diagnostikasi. Bachadon nayi yorilishi diagnostikasi qorin bo'shlig'idan sezilarli darajada qon ketganida nay homiladorligini tashxislash qiyinchilik tug'dirmaydi. Shikoyatlar qorin bo'shlig'ida to'satdan kuchli og'riqlar paydo bo'lishidan iborat. To'g'ri ichakka (defekatsiyaga soxta da'vatlar) va o'ng o'mrov suyagi ostiga irradiatsiyalanadi (frenikus simptom), behushlikkacha bo'lgan keskin holsizlik kuzatiladi. Ko'p qon ketganda gemorragik shok: apatiya, tormozlanish, teri qoplamlari va ko'rinadigan narsalarning oqarib ketishi shilliq pardalar, sovuq ter, hansirash. Puls tez-tez, kuchsiz to'ldirish va zo'riqish, arterial bosim pasayadi. Qorni ko'tariladi, pastki qismlarida zo'riqish, palpatsiyada keskin og'riq va qorin pardasining ta'sirlanish belgilari aniqlanadi, qorinning qiya joylarida perkutor tovushning o'tmaslashuvi tana holati o'zgarishi bilan harakatlanadi. Ginekologik tekshiruv qin shilliq pardasi sianozini aniqlanadi. Bachadon bo'yni kanalida qon ajralmalari bo'lmasligi ham mumkin. Bimanual tekshirishda haddan tashqari kattalashgan, yumshagan bachadonning harakatchanligi ("suzuvchi" bachadon simptomi) kuzatiladi, keskin bachadon bo'yni siljishida og'riq, osilib qolish va sezilarli og'riq qinning orqa gumbazida ("Duglas qichqirig'i"). O'ziga xos klinik manzarasi tufayli bachadon nayini yorilishida odatda qo'shimcha tekshirish usullari talab qilinmaydi [25]

Bachadondan tashqari homiladorlik differensial diagnostikasi. Ektopik homiladorlikni bachadonning erta muddatlarida o'z-o'zidan bo'lgan abortdan; tuxumdon apopleksiyasidan; bachadon ortiqlarining o'tkir yallig'lanishidan; appenditsitdan; tuxumdon hosilasi oyoqchalarining buralishidan farq qilmoq zarur. Bachadon homiladorligida, xuddi naydagi homiladorlikdagidek, qorinning pastki qismidagi tutqanoqsimon og'riqlar va homiladorlik belgilari, o'z-o'zidan abort xavfi hayz kechikishidan keyin qon ajralishi bilan birga keladi. Biroq bachadon homiladorligi to'xtatilganda qorin bo'shlig'idan qon ketish alomatlari bo'lmaydi, jinsiy yo'llardan qon ajralmalari (yorqin, qizg'ish, kamdan kam bo'ladiganlaridan laxtalar ko'p va xorial bo'ladi suvli idishga solinganda qalqib chiqadigan) og'riq paydo bo'lgunga qadar paydo bo'ladi. Qorin yumshoq, og'riqsiz, qorin pardasining ta'sirlanish belgilari yo'q. Ginekologik tadqiqotda bachadon bo'yni kanali barmoqni o'tkazib turadi, bachadon muddatga mos ravishda kattalashadi, hayz kechikadi. Bachadon sohasi va ortig'ining palpatsiyasi og'riqsiz. UTT bachadon bo'shlig'ida homila tuxumini topishga imkon beradi. Bachadondan detsidual o'zgarish va xorion vorsinkalari bo'lgan endometriy qirib olinadi. Tuxumdon apopleksiyasi (sariq tananing yirtilishi) xuddi bachadon apopleksiyasi buzilishidagi kabi homiladorlik qorin bo'shlig'ida, ko'pincha o'rtasida hayz sikli. Bunda homiladorlikning hech qanday belgilari yo'q. Bachadon ortiqlarining o'tkir yallig'lanishi, o'tkir appenditsit, oyoqlarning buralishi tuxumdonlar hosil bo'lishida qorin pardasining ta'sirlanish simptomlari ("o'tkir qorin" homiladorlik va qorin bo'shlig'iga qon ketishi ko'rsatilmagan holda). Tashxisni aniqlashtirish ultratovush va laparoskopiya yordam beradi.

Tubektomiya amaliyoti. Naydagi homiladorlikni davolash faqat statsionlarda amalga oshiriladi va quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- jarrohlik yo'li bilan qon ketishini to'xtatish;
- buzilgan qon ketishini tiklashda gemodinamika;
- reproduktiv funksiyani reabilitatsiya qilish;
- bola tug'ish.

Bachadondan tashqari homiladorlik yoki uning kattaligi tashxisi qo'yilganda ehtimolliklar laparotomiya yoki laparoskopiya bilan amalga oshiriladi. Gemorragik shokda shuningdek, agar aniq bitishma jarayoni taxmin qilinayotgan bo'lsa laparotomiya o'tkaziladi. Qolgan barcha hollarda tanlov usuli bilan laparoskopiya hisoblanadi. Laparoskopiya afzalliklari:

- kichik kesma;
- operatsiyaning qisqa davomiyligi;
- ahamiyatsiz asoratlarni chastotasikamligi;
- a'zolarni saqlab qoluvchi manipulyatsiyalar imkoniyati;
- muddatlarning qisqarishi bemorning shifoxonada bo'lishi, erta jismoniy va ijtimoiy reabilitatsiya [19].

Bachadondan tashqari homiladorlikda jarrohlik aralashuvida, kirish turidan qat'iy nazar, birinchi navbatda gemostazni amalga oshiradilar: qisqichlar laparoskopiyada nayning bachadon uchiga va mezosalpinksga qo'yiladi. Keyin bunda so'rg'ich yordamida qonni qorin bo'shlig'idan olib tashlanadi va nay olib tashlashga kirishadi. Homila tuxumi nayning interstitsial qismida joylashganida qon to'xtatuvchi qisqich mezosalpinksga shunday qo'yiladi, bachadon arteriyasining yuqoriga ko'tariluvchi tarmoqlari bog'lanadi, shundan so'ng bachadon nayi kesiladi. Bachadon kesmasi uchun alohida ikki qatorli choklar qo'yiladi. Nay homiladorligi zo'rayib borayotganida yoki kam qon yo'qotishlar bilan trubada abort qilish organlarni saqlab qoluvchi operatsiyalar olib borilishi mumkin. Og'riqsizlantirish turi jarrohlik aralashuviga bog'liq: laparotomiya va qorin bo'shlig'idan ko'p qon ketmasa, mahalliy og'riqsizlantirish qo'llash mumkin (epidural yoki spinal), gemorragik shokda yoki laparoskopiyada umumiy og'riqsizlantirish amalga oshiradi [23]. Qorin old devorining kesimi Pfannenshtil bo'yicha ko'ndalang bo'lishi mumkin. Yuqori ifodalangan holatda pastki o'rta kesim afzalroqdir. Qorin bo'shlig'idan qon ketganda, semirishda, keyin chandiqa pastki o'rta kesmasi o'tkaziladi. Bachadondan tashqari homiladorlikda bachadon kesish texnikasi har bir operatsiya qiluvchi shifokorning mahoratiga bog'liq. Qorin devori qavatma-qavat ochiladi; qorin pardasi yorilganida ba'zan anchagina qon quyiladi. Shunga ko'ra darhol qo'lni qorin bo'shlig'iga kiritib uni kesim chetiga ko'tarish kerak. Imkon qadar tezroq qon to'xtatuvchi (gemostatik) qo'yiladi. Nayning bir qismi bachadon burchagiga, ikkinchi burchagi mezosalpinksga qisiladi. Qon ketishi to'xtatildi [18]. Qon o'rmini bosuvchi vositalarni vena ichiga quyishga quyidagi tartibda kirishish mumkin: donor eritrotsitlarining ko'rsatmalariga binoan. Qon yo'qotishlarni to'ldirish maqsadida foydalaniladi: Ringer-Lokk eritmasi, 5% li glyukoza eritmasi, qon plazmasi, donor eritrotsitlari (transfuzion asoratlarni ehtimoli sababli kamdan-kam hollarda qo'llaniladi). Qon ketishi to'xtashidan oldin arterial qon bosimini oshiruvchi preparatlarni yuborish bosim, qorin bo'shlig'idan qon ketishining kuchayishi xavfi tufayli maqsadga muvofiq emas. Operatsiya vaqtida qorin bo'shlig'iga oqib tushgan o'z qonini qayta quyish mumkin agar u buzulmagan bo'lsa, Reinfuziya maqsadida faqat kasallik davomiyligi 5 soatdan oshmagan, infeksiyalanmagan, gemolizlanmagan qon bo'lishi kerak. Qon kichik chanoqdan sitrat yoki geparin solingan idishga tortib olinadi va suziladi 8 qavat steril dokadan keyin qon oqimiga kiritiladi. Quyish o'z qoni gemotransfuzion asoratlarni bilan bog'liq emas. Hozirgi vaqtda eritrotsitlarni qayta quyish uchun autokondan foydalanish mumkin maxsus apparatlar (Cell saver, Haemolite). Ularning yordami bilan to'kilgan qon so'riladi, yig'iladi, antikoagulyatsiya qilinadi va laxta va bo'laklardan tozalanadi. Rezervuardan qon aylanuvchi tizimga keladi markazdan qochma kuchlar ta'sirida eritrotsitlar konsentratsiyasi erkin gemoglobin, ivish omillari, trombositlardan tozalash sodir bo'ladi. Shundan keyin eritrotsitlarni qon oqimiga qaytarish mumkin. Gemodinamikani tiklash bilan bir vaqtda operatsiya davom ettiriladi - kesib tashlanadi mezosalpinksdan bachadon burchagidan bir oz kesib olingan nayga alohida choklar qo'yiladi. Peritonizatsiya uchun keng va dumaloq

bog'lamlardan foydalaniladi [16;19;21]. Ba'zi hollarda tegishli sharoitlarda reproduktiv funksiyani saqlab qolish uchun organ saqlovchi (konservativ-plastik) operatsiyalar bajariladi: homila tuxumini siqib chiqarish - "milking" (agar u ampulyar tubotomiya - homila tuxumi joylashgan joydagi bachadon nayini kesish keyinchalik uni olib tashlash, bachadon nayi segmentini rezeksiya qilish. Tubektomiyaga ko'rsatma sifatida bachadon nayida takroriy homiladorlik xizmat qiladi. ilgari a'zolari saqlab qoluvchi aralashuvga uchragan bachadon nayining yorilishi; keyinchalik homilador bo'lishni istamaslik; bachadon nayining yorilishi; homila tuxumining diametri 3,0 sm dan ortiq; homila tuxumining intramural bachadon nayining (interstitsial) bo'limida. Konservativ-plastik operatsiyalarni o'tkazishda asoratlarni kuzatilishi mumkin. Asoratlardan biri xorionning undan keyin qolgan qismlarining transplantatsiyasi hisoblanadi. Charviga va qorin bo'shlig'i a'zolariga to'liq olib tashlanmaganda keyinchalik xorionepiteliomalarni paydo bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan bachadondan tashqari homiladorlik munosabati bilan a'zolari saqlab qoluvchi operatsiyalar zarur organizmda qoladigan proliferatsiyalanuvchiga nisbatan nazoratni amalga oshirish lozim. Shu maqsadda qondagi SG har 2 kunda aniqlanadi (pasayish dinamikasi yoki oshishi), operatsiyadan keyingi 3-kundan boshlab, 10 mME/ml dan past darajagacha [17;26]. Agar operatsiyadan 2 kun o'tgach, qondagi SG konsentratsiyasi operatsiyagacha bo'lgan davrga nisbatan davolashni samarali deb hisoblash mumkin. Agar SG darajasi boshlang'ich konsentratsiyaning 50% dan ohsa yoki pasaymasdan barqaror bo'lib qolsa, bu esa sitostatik - metotreksatni (50 mg bu gormon xorion hujayra elementlarining proliferatsiyasini bloklaydi. Ba'zi hollarda preparatni bir xil dozada qayta yuborishni talab qiladi. Ko'proq uchun to'liq nazorat uchun qondagi SG ning dinamik monitoringini kichik chanoq a'zolarining exografiyasi va rangli doppler xaritalash, bu xorion eliminatsiyasining to'liqligini obyektiv baholash imkonini beradi. Davolashning samarasizligi radikal operatsiya (tubektomiya) ga ko'rsatma hisoblanadi. A'zolari saqlab qoluvchi operatsiyalardan keyin, shu jumladan yagona bachadon trubada, takroriy ektopik homiladorlik xavfi ortadi [18;29]. Biroq bachadon konservativ-plastik operatsiyalardan keyingi homiladorlik EK-U dan keyingiga nisbatan yuqori. Bachadondan tashqari jarrohlik aralashuvini o'tkazgan bemorlar homiladorligi bo'lgan ayollar hayz ko'rish va hayz ko'rishning keyingi tiklanishiga muhtoj generativ funksiyalar. Operatsiyadan keyin ayollarning deyarli yarmida kuzatiladi neyroendokrin va vegetativ qon-tomirlar buzilishlari bepushtlik va qayta bachadondan tashqari homiladorlik xavfi ortadi. Rehabilitatsiya chora-tadbirlar fizioterapevtik muolajalarni tayinlashdan iborat bo'lib kichik chanoqda bitishmalar, temir preparatlari, vitaminlar hosil bo'lishi mumkin. Bachadondan tashqari homiladorlik bo'yicha operatsiyadan keyingi muhim ahamiyatga ega preferably combined oral contraceptives kontratseptivlar. Homiladorlikdan saqlanish davomiyligi kamida 6 oy. Operatsiyadan keyin ichki jinsiy a'zolar holatini baholash uchun bachadondan tashqaridagi homiladorlik, reproduktiv funktsiya prognozi va qayta lizis hosil bo'lgan bitishmalarni takroriy (second-look) laparoskopiya qilish maqsadga muvofiqdir jarrohlik aralashuvidan 6-10 hafta o'tgach. Takroriy laparoskopiya qorin bo'shlig'ida bitishma jarayoni bo'lgan bemorlar jarrohlik amaliyoti, ayniqsa bitta bachadon nayi bo'lgan bemorlarda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti davolash manipulyatsiyalarini bajarish (bitishmalarni ajratish) va o'tkazuvchanlikni baholash bachadon naychalarini xromosalpingoskopiya yordamida aniqlash, shuningdek EKO imkoniyatlari [5;9].

Tubektomiyani bajarish tarixi va texnikasi bachadon naylari patologiyasini, shu jumladan gidrosalpinkni sterilizatsiya qilish va davolash masalalari bilan chambarchas bog'liq.

1880-yilda Samuel Smit Longren (AQSH) birinchi marta anamnezida toraygan chanoq tufayli kesar kesimi bo'lgan bemorga takroriy kesar kesish paytida nay sterilizatsiyasini amalga oshirdi. Operatsiya paytida Longren kelajakdagi homiladorlikning oldini olish uchun tuxumdonlarni olib tashlashni rejalashtirgan, ammo "xavflar kamayadi va natijaga bachadondan 2,5 sm masofada ikkala bachadon nayini mustahkam ipak bog'lama bilan bog'lash orqali erishish mumkin" degan qarorga kelgan[1]. 1919-yilda Madlener turli ko'rsatmalar bo'yicha, shu jumladan kesar kesish paytida laparotomiya paytida 85 ta

nay sterilizatsiyasi haqida xabar berdi [1]. 85 nafar bemordan uchtasi operatsiyadan keyin yuqumli jarayondan vafot etgan.

Yuqori xavf tufayli, sterilizatsiya qilish uchun qorin bo'shlig'i jarrohligi g'oyasi XX asrning o'rtalarigacha ommalashmagan. 1955-yilda Pristovski va Istman 1936-yildan 1950-yilgacha Pomeroy bo'yicha tug'ruqdan keyingi sterilizatsiyani o'tkazgan 1022 bemor orasida uchta o'lim haqida xabar berishdi. [30]

Ikki tomonlama tubektomiya 35 yoshdan oshgan bemorlar uchun afzalroq bo'lib, ular uni amalga oshirgandan so'ng yordamchi reproduktiv texnologiyalarni qo'llamasdan homiladorlikni o'z-o'zidan boshlash mumkin emasligini tushunadilar. Sterilizatsiya qilish foydasiga qaror bemorning zimmasida qolishi kerak, o'z navbatida, salpingektomiya sog'liq uchun xavflarni kamaytirishi mumkin, agar ular saqlanib qolsa, ular bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Gisterektoiyada bachadon naylarini bir vaqtning o'zida olib tashlash, shuningdek, sterilizatsiya maqsadida ikki tomonlama tubektomiya jarrohlik aralashuvini biroz kengaytirishni talab qiladi va jarroh ginekolog uchun qiyinchilik tug'diradi [30]. Ushbu aralashuvning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, gisterektoiyada paytida yoki sterilizatsiya qilish maqsadida profilaktik salpingektomiyani targ'ib qilish kampaniyasi allaqachon Britaniya Kolumbiyasida (Kanada) o'tkazilgan[1]. Bundan tashqari, ginekologlar ushbu muolajani boshqa mutaxassisliklar bo'yicha jarrohlarni o'qitishga e'tibor berishlari kerak, ular postreproduktiv yoshdagi bemorlarda bachadon naylariga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan hollarda. Tubektomiya gidrosalpinkni davolashning eng ko'p uchraydigan usuli hisoblanadi. Ushbu metodikani qo'llash bo'yicha ma'lumotlar ikkita kichik randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar va bir nechta retrospektiv tadqiqotlarga asoslangan. Ushbu muolajaning muxoliflari gidrosalpingit holatlarida salpingektomiyani tanlash maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydilar, chunki rekonstruktiv operatsiyalarda shunga o'xshash natijalarga ega bo'lishi mumkin va bachadon naylari holatini to'g'ri baholashga yordam beradi.

Salpingoektomiya standart laparoskopik asboblarni talab qiladigan nisbatan oddiy protseduradir. [12]. Bachadon nayining ishemik qismining proksimal qismi koagulyatsiyalanadi va kesiladi. Istmik qism kesilgandan so'ng, mezosalpink navbatma-navbat koagulyatsiyalanadi va 1-2 sm interval bilan kesiladi. Bachadon nayi kesilgandan so'ng, u qorin bo'shlig'idan yoki qov ustidan optik troakar porti orqali olib tashlanadi.

Tuxumdon saratoniga nisbatan profilaktik tubektomiya uchun shart-sharoitlar: TS ayollar reproduktiv tizimining xavfli kasalliklari orasida uchrash chastotasi bo'yicha sakkizinchi o'rinni egallaydi. [13] TS bachadon bo'yni va tanasi saratonidan keyin ginekologik xavfli o'smalar orasida uchrashi bo'yicha uchinchi o'rinni egallaydi, ammo TS ayollar reproduktiv tizimining onkologik kasalliklari bilan og'rikan bemorlar orasida o'limning eng ko'p uchraydigan sababidir. [13,14] Har yili taxminan 225000 ayol tuxumdon saratoni bilan kasallanadi va dunyo bo'ylab bu kasallik tufayli 140 000 ga yaqin o'lim qayd etiladi. [1] 2011-yilda Qo'shma Shtatlarda 22 000 ga yaqin yangi TS holatlari va 15 500 ta TS bilan bog'liq o'lim holatlari qayd etilgan. TS rivojlanish xavfi 71 ga 1 ni, ushbu kasallikdan o'lim ehtimoli esa 95 ga 1 ni tashkil qiladi [1] TS dan o'limning yuqori ko'rsatkichlari kasallikning kechki bosqichlarida aniqlanishi bilan bog'liq (FIGO III-IV) va 5-yillik omon qolish 44% ni tashkil qiladi. [16]

Tuxumdonlarning deyarli barcha xavfsiz va xavfli o'smalari uch xil hujayradan rivojlanadi: epitelial, stromal va embrion hujayralari. Rivojlangan mamlakatlarda xavfli o'smalarning 90% dan ortig'i o'z kelib chiqishiga ko'ra epitelial o'smalardir, ularning 5-6% ini jinsiy tortma o'smalari va 2-3% ini germinomalar tashkil etadi. [14] Epidemiologik tadqiqotlar bu uchta turdagi o'smalarda etiologik farqlarni ko'rsatdi.[17]

Ayollarni sterilizatsiya qilish 35 yoshli ayollar orasida yetakchi usul hisoblanadi va undan kattaroq[1]. Ayollarni sterilizatsiya qilish quyidagi istalgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin: tug'ruqdan keyingi sterilizatsiya - tug'ruqdan keyin yetti kun ichida amalga oshiriladi, kesarcha ligatsiya - 2 ta muolaja birlashtirilgan, oraliq ligatsiya tug'ruqdan keyin olti hafta o'tgach, tug'ruqdan keyingi ligatsiya - darhol indutsirlangan yoki to'liq bo'lmagan abortdan keyin bachadonni evakuatsiya qilishdan keyin, ginekologik ligatsiya - ginekologik

operatsiyalar bilan birgalikda masalan, miomektomiya, sistektomiya yoki foterigill operatsiyasi. Ayollarni sterilizatsiya qilish bir nechta usullarda amalga oshirilishi mumkin, masalan: minilaparotomiya, laparoskopik sterilizatsiya va gisteroskopiya usullar. Hindistonda tugʻruqdan keyingi sterilizatsiya odatda tomonidan amalga oshiriladi minilaparotomiya, interval va postnatal jarrohlik amaliyoti oʻtkaziladi laparoskopiya yoʻli bilan. Minilaparotomiya bilan amalga oshirilgan naychalarni bogʻlash oddiy usul hisoblanadi protsedura, lekin katta kesishni talab qiladi va boshqalar bilan bogʻliq jarohat infeksiyalari, operatsiyadan keyingi ogʻriq va uzoqroq gospitalizatsiya, shu bilan birga, laparoskopik sterilizatsiya uchun kichikroq kesmalar kerak, qisqaroq shifoxonada qoladi, lekin yaxshi oʻqitilgan ginekologlarga qimmat, yuqori texnik xizmat koʻrsatish uskunalar[1]. Asosiy asoratlar darajasi, oʻlim va texnik nosozlik minilaparotomiya uchun maqbul darajada past va laparoskopik sterilizatsiya [1]. Ikkala protsedurada ham eng asosiy asoratlar umumiy anesteziya va qorin boʻshligʻi aʼzolari bilan bogʻliq kirish. Kesarcha ligatsiya, bu yerda ikkita muolaja birlashtirilgan, qoʻshimcha kesish, anesteziyani oldini olish afzalligiga ega, moliyaviy yukni kamaytiradi va shifoxonada qolishni kamaytiradi. Rivojlangan mamlakatlarda laparoskopiya va gisteroskopiya keng qoʻllaniladi ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda minilaparotomiya va minilaparotomiya sezar naychalarini bogʻlash hali ham afzal koʻrilgan usullar hisoblanadi. Dunyo Sogʻliqni saqlash tashkilotining (JSST) Ayollarni sterilizatsiya qilish boʻyicha ishchi guruhi taʼkidlanganidek: Ideal ayol sterilizatsiyasi oddiy, oson amalga oshiriladi mahalliy sharoitda amalga oshirilishi mumkin boʻlgan bir martalik anesteziya va naylarni okklyuziya qilish texnikasini oʻz ichiga oladi, bu esa anesteziyani keltirib chiqaradi minimal zarar. Sterilizatsiya muolajasi nafaqat xavfsiz va qulay, ammo yuqori samaradorlik darajasiga ega, iqtisodiy jihatdan samarali, madaniy va shaxsiy jihatdan maqbul boʻlishi kerak. Ishchi guruhi laparoskopiya ham, minilaparotomiya ham shunga yaqin degan xulosaga keldi maʼlumotlariga koʻra yuqorida sanab oʻtilgan talab etiladigan mezonlarga javob beradi katta koʻp markazli istiqbolli tadqiqot [6]. Biz quyidagilarni bilmochimiz: ayollar sterilizatsiyasining turli usullari va uning bevosita tendensiyasi institutimizdagi qiyinchiliklar Ushbu tadqiqot tendensiyalar, kasallanish va nogironlik darajasini bilish uchun amalga oshirildi ayollarni sterilizatsiya qilish usullarining bevosita asoratlari bizning institutimizda bajarilgan.

Bachadondan tashqari homiladorlik 98,5% ni tashkil qiladi. Bu ayol hayoti uchun xavf tugʻdiradi va kelajakda reproduktiv funksiyaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Nay homiladorligining kelib chiqishida 89,5% xollarda xlamidiy infeksiyasi tufayli yuzaga kelgan naylardagi yalligʻlanishlar, 19,7% - nospetsifik yalligʻlanishlar, 8,5% - turli xil anomaliyalar (divertikullar, naydagi qoʻshimcha teshiklar, naylarning toʻliq rivojlanmaganligi, ingichka va uzun naylar, egilgan va egri

naylar) sabab boʻlgan. Xlamidioz tufayli kelib chiqqan salpingitni davolash va naysimon homiladorlikning muvaffaqiyatli profilaktikasi, shuningdek, sogʻlom nasl qoldirish dolzarb muammolardan biriga aylanganmoqda. Trubali homiladorlik bepushtlikka va qayta trubali homiladorlikka olib kelishi mumkin. Bu holatda 58,7% hollarda normal homiladorlik va tugʻruq bilan, 20,9% hollarda - qayta naysimon homiladorlik bilan, 30,3% hollarda esa - bepushtlik bilan tugaydi [7].

Nay homiladorlikni davolashning turli usullaridan soʻng nafaqat ayollarning fertillik muammosi, balki umuman reproduktiv salomatlik holati ham jiddiy eʼtiborga loyiqdir. Davolashning uzoq muddatli natijalarini yaxshi deb hisoblash mumkin emas. Adabiyot maʼlumotlariga koʻra, naysimon homiladorlik tufayli laparotomiya va bir tomonlama tubektomiya oʻtkazilgan bemorlarda keyinchalik 50-75% hollarda bepushtlik tashxisi qoʻyiladi. Ulardan 17% ga yaqini qayta naysimon homiladorlik xavfi ostida. Shuning uchun uni tiklash juda muhim ahamiyatga ega, retsidiv xavfini oshirmasdan bemorlarning fertilligini saqlab qolish kerak.

Bachadondan tashqari homiladorlikda tubotomiya va tubektomiya ginekologiyada juda keng tarqalgan jarrohlik aralashuvlaridir. Soʻnggi yillarda bachadondan tashqari homiladorlik holatlarining koʻpayish tendensiyasi kuzatilmoqda, turli kuzatuvlarga koʻra, soʻnggi 20-yil ichida ularning soni 5 baravarga oshdi. Bunday patologiya ayolning hayotiga xavf tugʻdiradi va shoshilinch yordamni talab qiladi. Homiladorlikni saqlab qolishning istiqbolsizligini, homila tuxumini bachadon ichiga endometriydan tashqarida biriktirilgandan keyin koʻchirishning iloji yoʻqligini va qon ketish ehtimoli yuqoriligini hisobga olib, davolashning yagona varianti operatsiya hisoblanadi. Uning mohiyati rivojlanish uchun mos boʻlmagan joyda biriktirilgan homila tuxumini olib tashlashdan iborat. Tubotomiya - organ saqlovchi operatsiya boʻlib, bunda fallopiy nayi urugʻlangan tuxum hujayra mahkamlanadigan joyda kesiladi. Homila tuxumi olingach, naycha tikib qoʻyiladi [15].

Ektopik homiladorlik, afsuski, patsiyentlar uchun shuningdek, chandiqli pelvioperitonitning paydo boʻlishi, takroriy bachadondan tashqari homiladorlik (takroriy ektopik chandiqlar chastotasi - 7-17%), ikkilamchi bepushtlik (70-80% hollarda sodir boʻladi) va boshqalar kabi uzoq muddatli oqibatlar bilan ogʻir boʻlib, bu muhim tibbiy-ijtimoiy muammoni keltirib chiqaradi [18].

Yuqoridagi statistik maʼlumotlar ektopik homiladorlikdan keyin reproduktiv funksiyani saqlab qolish muhimligini koʻrsatadi. Bachadondan tashqari homiladorlik oqibatlarini kamaytirish yoʻllaridan biri - har bir bemor uchun individual yondashuv bilan optimal davolash va rehabilitatsiya usullari. Bachadondan tashqari homiladorlikni boshidan kechirgan bemorlarni rehabilitatsiya qilishni davolashning eng erta bosqichlaridan boshlash zarur.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2015; 200-203.
2. Achache H., Revel A. Endometrial receptivity markers, the journey to successful embryo implantation // Hum. Reprod. Update. — 2016; 102.
3. Allayorov Ya.N., Yusupova D.O., Asqarova FQ “Akusherlikda amaliy koʻnikma va muolajalar”, Samarqand, 2017 y; 201.
4. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2015; 135-138.
5. Bohn H, Kraus W, Winckler W. Pregnancy specific β 1-glycoprotein (SP1) and soluble placental tissue proteins (PPs). In: Pregnancy Proteins: Biology, Chemistry and Clinical Applications. 2012;195-204.
6. David J. Handelsman, Angelica L. Hirschberg and Stephane. Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences // Athletic Performance Bermon Endocr Rev. — 2018; 803-829.
7. De Silva P.M. et al. Fallopian tube catheterization in the treatment of proximal tubal obstruction: a systematic review and meta-analysis. - Human Reproduction, 2017, v. 32, №4, pp. 836-852.
8. Dickens B. Female contraceptive sterilisation: International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health. Int J Gynaecol Obstet. 2011;115:88-9.
9. Dobrokhotova YU. E., Dzhobava E. M., Ragimova Z. E., Gerasimovich M. YU. Sindrom giperandrogenii v zamene akushera-ginekologa, dermatologa i endokrinologa: sovremennyye aspekty patogeneza, diagnostiki i terapii. — M.: GEOTAR-Media, 2019.— 112 s.
10. Fiedler K., Wurfel W. Effectivity of heparin in assisted reproduction // Eur.J. Med. Res. — 2014. — Vol. 9. — P. 207-214
11. Immunologiya: struktura i funktsii immunnnoy sistema. uchebnoye posobiye/ R.M.Khaitov. — M.: GEOTAR-Media, 2015 — 230s.
12. Jain R, Muralidhar S. Contraceptive methods: needs, options and utilization. J Obstet Gynecol India. 2016;61:626-34.

13. Klaerke M, Nielsen JEB, Vilsgaard K. Laparoscopic Sterilization with the Falope-Ring Technique in the Puerperium. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. 2015;65:99–101
14. Kulier R, Boulvain M, Walker D, Candolle G, Campana A. Minilaparotomy and endoscopic techniques for tubal sterilization. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014; 105-108.
15. Lawrie TA, Kulier R, Nardin J. Techniques for the interruption of tubal patency for female sterilization. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2015; 115-116.
16. Layde PM, Peterson HB, Dicker RC, Destefano F, Rubin GL, Ory HW. Risk factors for complications of interval tubal sterilization by laparotomy. *Obstet Gynecol*. 2015; 200-206.
17. Manukhin I. B., Tumilovich L. G., Gevorkyan M. A. *Ginekologicheskaya endokrinologiya: Klinicheskiye lektsii: rukovodstvo dlya vrachev. Izd 2-ye., ispr. i dop. — M.: GEOTAR-Media, 2018 — 280.*
18. Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, Abma JC, Willson SJ. Use of Contraception and use of Family Planning Services in the United States: 1982–2002, Division of Vital Statistics) *Advance Data No. 350 + December 10, 2004 (2002 National Surveys of Family Growth*. 2016; 112-115.
19. Mumford SD, Bhiwandiwala PP, Chi IC. Laparoscopic and minilaparotomy female sterilization compared in 15167 cases. *Lancet*. 2018.301-305.
20. Murtinger M. et al. Diagnosing chronic endometritis: when simplification fails to clarify // *Human Reproduction Open*. – 2022. – T. 2022; 105-108.
21. National Family Health Survey (NFHS-3) Volume I. India: Mumbai: IIPS; 2005–06. International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International. 2017; 316.
22. Ovsyannikova T. V., Giperandrojeniya v ginekologii // *Ginekologicheskaya endokrinologiya / Serov V. N., Prilepskaya V. N., Ovsyannikova T. V., — M.: MEDpressinform, 2018; 416-420.*
23. Pulla P. Why are women dying in India's sterilisation camps *BMJ*. 2014;349.
24. Role of tubal surgery in the era of assisted reproductive technology: a committee opinion. - *Fertility and Sterility*, 2015; 236-240.
25. Schippert C. et al. Reconstructive, organ-preserving microsurgery in tubal infertility: still alternative to in vitro fertilization. - *Fertility and Sterility*, 2018, 206.
26. Soares LC, Brollo JLA. Family planning in Brazil: why not tubal sterilisation during childbirth? *J Med Ethics*. 2013;39:710–12.
27. Strauss LT, Huerdo CM, Kramer DG, Roach RW, Senanayake P, Rubin GL. Sterilization-associated deaths: a global survey. *Int J Gynaecol Obstet*. 2014; 258.
28. Swende TZ, Hwande TS. Female sterilization by tubal ligation at caesarean section in Makurdi, Nigeria. *Ann Afr Med*. 2016; 267.
29. World Health Organization, Task Force on Female Sterilization, Special programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Minilaparotomy or laparoscopy for sterilization. *Am J Obstet Gynecol*. 2018; 127.
30. Яковлева Н.В., Афанасьев Л.М., Евсюкова Ю.М. Органосберегающие хирургические технологии в восстановлении репродуктивного здоровья женщин. - *Мать и дитя в Кузбассе*, 2017; 204-206.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000